

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7654242>
УДК 159.9.016.4

ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ КАК МЕТОД ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Д.К. Зулкаидова,

магистрант, напр. подготовки 37.04.01 «Психология», направленность
(профиль) «Психология экстремальных и чрезвычайных ситуаций»

Н.В. Осипова,

доц., к.п.н., доц. кафедры общей психологии и психологии личности,
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»

Аннотация: В статье рассматривается метод психологической помощи – телесно-ориентированная терапия. В статье представлены особенности, достоинства и недостатки данного метода. Большое место в работе занимает рассмотрение разновидностей психологических методов, входящих в состав телесно-ориентированной терапии. В работе нашла отражение разработка вопросов организации занятий телесно-ориентированной терапией как метода психологической помощи личности. В основе всех перечисленных методов лежит неразрывная ассоциация психоэмоционального состояния человека и его телесной оболочки. В них применяются всевозможные варианты контакта терапевта с телом больного: массаж, прикосновения, надавливания, контроль дыхания.

Ключевые слова: психокоррекция, психотерапевтические техники, психологическая помощь, телесно-ориентированная терапия

BODY-ORIENTED THERAPY AS A METHOD OF PSYCHOLOGICAL HELP

D.K. Zulkaidova,

Magister of the direction of training 37.04.01 «Psychology» orientation
(profile) «Psychology of extreme and emergency situations»

N.V. Osipova,

Associate Professor, Candidate of Psychological Sciences, Associate
Professor of the Department of General Psychology and Personality
Psychology,
North Caucasus Federal University

Annotation: The article discusses the method of psychological assistance – body-oriented therapy. The article presents the features, advantages and disadvantages of this method. A large place in the work is occupied by the consideration of the varieties of psychological methods that are part of body-oriented therapy. The work reflects the development of issues of the organization of classes in body-oriented therapy as a method of psychological assistance to the individual. At the heart of all these methods is an indissoluble association of the psycho-emotional state of a person and his bodily shell. They use all kinds of options for the therapist's contact with the patient's body: massage, touching, pressing, breath control.

Keywords: psychocorrection, psychotherapeutic techniques, psychological assistance, body-oriented therapy

Телесно-ориентированная терапия является современным методом психологической помощи личности человека, основоположником которого является В. Райх. Данный метод психотерапии активно развивали его последователи К. Маркс, К. Юнг и З. Фрейд.

Телесно-ориентированная терапия имеет аббревиатуру «ТОТ» и означает совокупность психотерапевтических методов, активизирующих внутренние силы личности справляться со своими душевными переживаниями с помощью воздействий психолога и психотерапевта на тело человека [1].

В. Райхом разработана концепция телесно-ориентированной терапии, которая подразумевает «лечение души через тело».

На сегодняшний день специалисты в области психотерапии и психологии адаптировали концепцию В. Райха под особенности личности современного человека.

Организация и исследования.

Цель исследования заключалась в выявлении особенностей организации занятий телесно-ориентированной терапией как метода психологической помощи личности.

Занятия телесно-ориентированной терапией помогают личности научиться «переводить» отрицательные события из прошлой жизни в эмоционально нейтральные воспоминания, избавиться от психосоматических проявлений.

Согласно концепции В. Райх, люди, которые схожи по конституции сложения тела, переживали похожие эмоциональные стрессы в прошлом. В этой связи, занятия телесно-ориентированной терапией организуются с помощью физических упражнений, которые способствуют снятию мышечных зажимов в тот момент, когда человек вспоминает стрессовые ситуации [2].

Данные упражнения помогают человеку осознать и принять собственные потребности и желания, что открывает путь личностного роста.

Именно поэтому занятия телесно-ориентированной терапией являются важным инструментом в работе мануальных терапевтов и ведущей техникой в рефлексотерапии.

В процессе проведения занятий телесно-ориентированной терапией психолог учит человека обращать свое внимание на наличие постоянного напряжения в конкретной части тела. Затем проводит индивидуальный психологический анализ и вместе с человеком пытается установить причину возникшего напряжения.

Следующим этапом психологической работы является проработка вытеснения переживания через психофизические упражнения.

В практике работы современных специалистов широко используются психологические методы телесно-ориентированной терапии (табл. 1) [3-4].

Таблица 1 – Психологические методы телесно-ориентированной терапии

Направление телесно-ориентированной терапии	Психологические методы телесно-ориентированной терапии
Психологическое	Характерологический анализ В. Райха Вегетативная ТОТ Первичная ТОТ А. Янова Соматическая ТОТ Д. Боаделла Психотоника Процессуальная терапия Медитация и гипноз Самодиагностика
Эмоциональное	Метод чувственного сознания Танатотерапия Коррекция психолого-эмоциональных установок Метод устранения негативных эмоций и привычек Метод эмоционального раскрепощения Инсайт-метод
Поведенческое	Самоанализ поведения Структурная интеграция И. Рольф
Телесное	Метод анализа позы осанки Ф.М. Александера Метод восстановления грации и свободы движения М. Фельденкрайза Организмическая психотерапия Хакоми Массаж пальцами и локтями массажиста Розен-метод Двигательные и дыхательные упражнения и их анализ Танец, йога
Биологическое, энергетическое	Биоэнергетический анализ А. Лоуэна Биодинамический метод ТОТ Биоэнергосистемотерапия Метод стержневой энергетики Дж. Пьерракоса Радикс

В основе всех перечисленных методов лежит неразрывная ассоциация психоэмоционального состояния человека и его телесной оболочки. В них применяются всевозможные варианты контакта терапевта с телом больного: массаж, прикосновения, надавливания, контроль дыхания.

Как и любой другой вид психологической коррекции, по мнению В.Д. Поповой, телесно-ориентированная терапия имеет свои достоинства и недостатки (рис. 1) [5].

Рисунок 1 – Достоинства и недостатки телесно-ориентированной терапии как вида психологической коррекции

С поддержкой способов и техник телесно-ориентированной терапии психоаналитики вылечивают депрессии, неврозы, психологические травмы и их последствия.

Техники телесно-ориентированной терапии в психокоррекции направлены на:

- обнаружение внутриличностных конфликтов;
- восстановление связи между психикой и телом;
- становление положительного самоотношения;
- формирование адекватной самооценки;

- обучение человека оптимальному применению возможностей своего тела;
- преодоление коммуникативных барьеров;
- совершенствование способностей общественного взаимодействия.

Все техники телесно-ориентированной терапии можно условно разделить на группы:

1. Техники, предназначенные для работы с детьми. Эти техники ориентированы на понижение личной и ситуативной тревожности детей. Постоянное использование массажа как формы телесно-ориентированной терапии упрощает социализацию детей-аутистов. Занятия телесной терапией могут помочь детям научиться держать под контролем свое поведение, отвечать за собственные действия. Детские психоаналитики с поддержкой воздействий на тело корректируют отрицательные черты характера у детей дошкольного и младшего школьного возраста.

2. Телесная терапия для женщин. Работая с мышцами, психотерапевт может помочь им сбросить изгибы фигуры и пластику тела. Это означает, что такая терапия может помочь женщинам продлить молодость. Телесно-ориентированная коррекция для женщин ведется не лишь только в персональных, но и в массовых формах [6-8].

Задача всякой телесной техники – корректировка осанки человека. Психическая корректировка при данном выполняется параллельно. Это гарантирует эффективность телесной терапии. В случае, если сеансы проводит квалифицированный психоаналитик, то рецидив проблемы маловероятен.

Выводы. Таким образом, телесно-ориентированная терапия совсем недавно стала применяться психологами и психотерапевтами. Проведенное исследование показало, что телесно-ориентированная терапия является важным направлением психокоррекции и помогает людям понять себя, достойно разрешать внутрисемейные и внутриличностные конфликты и т.д. Методы и техники данной психотерапевтической методики направлены на обретение клиентом гармонии с самим собой и с окружающим миром.

Список литературы

- [1] Флаум Р. Исследование Американской ассоциации психотерапии / Р. Флаум, С. Ленор, У. Херви // Американский журнал психотерапии. – 2016. № 23(2). 110-116 с.
- [2] Ковалев Г.А. Методики телесно-ориентированной терапии. / Г.А. Ковалев – Краснодар, 2018. 332 с.
- [3] Лоуэн А. Психология тела. Телесно-ориентированный биоэнергетический психоанализ. / А. Лоуэн – М.: Независимая ассоциация психологов-практиков, 2007. 445 с.
- [4] Макнаутон Я. Размышления об этике соматической психотерапии / Я. Макнаутон, М. Бензен, Э. Джарнес // Свободное тело. Хрестоматия по телесно-ориентированной психотерапии и психотехнике. Сост. В.Ю. Баскаков. – М.: Ин-т общегуманитарных исследований, 2018. 210 с.
- [5] Попова В.Д. Психофизиологические исследования индивидуальных различий. / В.Д. Попова – М.: Наука, 2016. 318 с.
- [6] Анищенко А.С. Психологическая структура личности и проблема ее психофизиологической интерпретации / А.С. Анищенко // Теория личности. – 2019. №10. 10-18 с.
- [7] Сергеева Л.С. Телесно-ориентированная психотерапия. Хрестоматия. / Л.С. Сергеева – СПб.:, 2000. 290 с.
- [8] Мак-Нили Д. Прикосновение: глубинная психология и телесная терапия. / Д. Мак-Нили – М.: Ин-т общегуманитарных исследований, 2020. 155 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Flaum R. The American Psychotherapy Association Study / R. Flaum, S. Lenore, W. Hervej // American Journal of Psychotherapy. – 2016. No. 23(2). 110-116 p.
- [2] Kovalev G.A. Methods of body-oriented therapy. / G.A. Kovalev – Krasnodar, 2018. 332 p.

[3] Lowen A. Psychology of the body. Body-oriented bioenergy psychoanalysis. / A. Lowen – М.: Independent Association of Practitioner Psychologists, 2007. 445 p.

[4] McNaughton J. Reflections on the ethics of somatic psychotherapy / J. McNaughton, M. Benzen, E. Jarnes // Free body. Reader on body-oriented psychotherapy and psychotechnics. Comp. V.Yu. Baskakov. – М.: Institute of General Humanitarian Research, 2018. 210 p.

[5] Popova V.D. Psychophysiological studies of individual differences. / V.D. Popova – М.: Nauka, 2016. 318 p.

[6] Anishchenko A.S. Psychological structure of personality and the problem of its psychophysiological interpretation / A.S. Anishchenko // Theory of personality. – 2019. No. 10. 10-18 s.

[7] Sergeeva L.S. Body-oriented psychotherapy. Reader. / L.S. Sergeeva – St. Petersburg:, 2000. 290 p.

[8] McNeely D. Touch: Depth Psychology and Body Therapy. / D. McNeely – М.: Institute of General Humanitarian Research, 2020. 155 p.

© Д.К. Зулкаидова, Н.В. Осипова, 2023

Поступила в редакцию 11.01.2023

Принята к публикации 26.01.2023

Для цитирования:

Зулкаидова Д.К., Осипова Н.В. Телесно-ориентированная терапия как метод психологической помощи // Инновационные научные исследования. 2023. № 1-3(25). С. 136-143. URL: <https://ip-journal.ru/>